

PAGSUSURI SA AKADEMIKONG PERFORMANCE NG MGA MAG-AARAL NG NOTRE DAME OF JOLO COLLEGE SENIOR HIGH SCHOOL

Nurisha M. Sarabi

Sulu State College, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15274263>

ABSTRACT

Ang pag – aaral na ito ay may pamagat na “Pagsusuri sa Akademikong Performance ng mga Mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School. Binigyan nito ng kasagutan ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano ang demograpikong propayl ng mga mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School ayon sa kanilang edad, kasarian, seksyon/strand, at buwanang kita ng magulang? 2. Ano ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior high school sa iba’t – ibang asignatura ayon sa suporta ng pamilya, akademikong performance, personal na motibasyon, kalagayang pang – akademiko, at mga salik na pinansyal? 3. May mahalaga bang pagkakaiba sa antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba’t – ibang asignatura kung ang mga datos ay nalikha ayon sa kanilang demograpikong propayl? 4. May mahalaga bang ugnayan ang mga sub – kategorya na saklaw ng antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba’t – ibang asignatura? Ang pag – aaral ay gumamit ng deskriptibong kwantitatibo na disenyo. Ang instrumento ng pananaliksik ay may dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa demograpikong propayl ng mga mag – aaral ayon sa kanilang edad, kasarian, seksyon/strand, at buwanang kita ng magulang. Ang ikalawang bahagi ay may tig – sampung pahayag tungkol sa suporta ng pamilya, akademikong performance, personal na motibasyon, kalagayang pang – akademiko, at mga salik na pinansyal. Ang mga sumusunod ay ang mga resulta ng pananaliksik: Mahigit sa kalahati ng mga respondante ay mga lalaki, nasa 16 hanggang 18 ang edad, mas marami ang respondante sa Grade 11, at halos kalahati ng mga magulang ay kumikita lamang ng P5,000.00 pababa kada buwan. Lumalabas sa resulta na **lubos na sumasang – ayon** ang mga respondante ayon sa suporta ng pamilya at personal na motibasyon. At sila ay **sumasang – ayon**

lamang sa akademikong performance, kalagayang pang – akademiko, at salik na pinansyal. Walang makabuluhang pagkakaiba sa antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba’t – ibang asignatura kung ang mga datos na nalikom ayon sa kanilang sosyo – demogapikong propayl na edad, kasarian, seksyon/strand, at buwanang kita ng magulang. May mataas na kaugnayan ang mga sub – kategorya na saklaw ng antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba’t – ibang asignatura ng NDJC – SHS.

Keywords: *Akademikong performance, NDJC, Pagsusuri, Motibasyon*

PANIMULA

Hangarin ng bawat mag-aaral na matuto at makapag tapos ng pag-aaral. Sa larangan ng edukasyon, ang akademikong performance ng mga mag-aaral ay isang maghalagang aspeto ng edukasyon na nagbibigay ng indikasyon sa kanilang pagkatuto at pag-unlad. Sa konteksto ng Notre Dame of Jolo College Senior High School, ang pagsusuri sa akademikong performance ng mga mag-aaral ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon na maaring magamit upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon at suportahan ang mga mag-aaral sa kanilang akademikong paglalakbay.

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang iba’t ibang salik na nakakaapekto sa akademikong performance ng mga mag-aaral sa Senior High School. Kabilang dito ang personal na salik tulad ng suporta mula sa pamilya, kalidad ng pagtuturo, at mga pasilidad ng paaralan. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, inaasahang makapagbibigay ng komprehensibong pagsusuri na magagamit ng mga guro, administrador, at mga magulang upang mas maunawaan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at makabuo ng mga epektibong programa at patakaran na susuporta sa kanilang akademikong tagumpay. Bukod dito, ang mga natuklasan sa pag-aaral na ito ay maaring magsilbing batayan para sa mga mga susunod na pananaliksik na may kaugnayan sa pagpapabuti ng akademikong performance ng mga mag-aaral. Sa kasalukuyang panahon, ang edukasyon ay isa sa mga pangunahing salik na nagpapanday ng kinabukasan ng bawat indibidwal. Ang pagtatamo ng mataas na antas ng akademikong performance ay isang indikasyon ng kahusayan sa larangan ng edukasyon na mahalaga sa pag-unlad ng bawat mag-aaral, Estacio (2015).

Ayon kay Baumeister (2020) Ang self-regulation ay isang kritikal na salik sa akademikong tagumpay ng mga mag-aaral. Ang kakayahang magkontrol ng sariling pag-uugali, emosyon, at pag-iisip ay may malaking epekto sa academic achievement. Ang mga mag-aaral na may mahusay na self-regulation ay mas malamang na magtagumpay sa kanilang mga akademikong layunin dahil sila ay mas organisado, disiplinado, at nakatuon sa kanilang pag-aaral. Sina Dweck at Yeager (2021) ay nagmungkahi na, “Ang mindset ng isang mag-aaral ay may malaking epekto sa kanilang pagganap sa paaralan. Ang mga mag-aaral na naniniwala na ang kanilang kakayahan ay maaaring mapaunlad sa pamamagitan ng pagsisikap at pag-aaral, ay mas matagumpay sa akademikong larangan. Ang tinatawag na growth mindset ay nagdudulot ng positibong pananaw sa mga hamon at pagkakamali, na nakakatulong sa patuloy na pag-unlad at tagumpay. Ayon

kina Dweck at Yeager, 'ang mga mag-aaral na may growth mindset ay hindi natatakot sa mga hamon o pagkakamali; sa halip, tinitingnan nila ang mga ito bilang mga pagkakataon upang matuto at lumago.

Ayon kena Hattie at Timperley (2021) ay ipinakita na, ang *feedback* ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagkatuto. Ang malinaw at konkretong feedback ay nagpapahusay sa pagganap ng mga mag-aaral dahil nagbibigay ito ng direksyon kung paano nila mapapabuti ang kanilang mga gawain. Ang konstruktibong feedback ay nagdudulot ng mas mataas na kamalayan sa sarili at nagiging gabay sa pag-unlad. Bukod dito, ang feedback na may mataas na kalidad ay nagtataguyod ng pag-unawa at nag-uudyok ng mga mag-aaral na magsikap at makamit ang kanilang mga layunin. Ang regular na pagbibigay ng feedback ay nagpapakita ng suporta at pangangalaga mula sa mga guro, na nagiging inspirasyon sa mga mag-aaral upang patuloy na pagbutihin ang kanilang sarili at magtagumpay sa kanilang akademikong paglalakbay.

Ang motivation at engagement ayon kena Liem at Martin (2021) ay kritikal sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral na motivated at engaged sa kanilang pag-aaral ay mas malamang na magtagumpay sa kanilang mga akademikong gawain. Ang mataas na antas ng motibasyon at pakikilahok ay nagpapakita ng mas aktibong partisipasyon at mas matibay na determinasyon sa pag-aaral. Ayon kay Tinto (2020), ang social *integration* ay mahalaga sa academic success. Ang mga mag-aaral na mayroong matibay na social network at suporta ay mas malamang na magtagumpay sa kanilang pag-aaral. Ang pakikibahagi sa mga aktibidad sa loob at labas ng eskuwelahan ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng koneksyon at suporta, na mahalaga sa akademikong tagumpay.

Ayon sa pag-aaral ni Garcia (2018), ang kalidad ng pagtuturo ay isa ring mahalagang salik na nakakaapekto sa akademikong performance ng mga mag-aaral. Natuklasan na ang mga duro na may mataas na antas ng kahusayan sa pagturo at positibong relasyon sa kanilang mga mag-aaral ay nagreresulta sa mas mataas na antas ng pagganap sa akademiko. "Effective teaching practices and positive teacher-student relationships are essential in promoting academic success.

Kaugnay nito, ayon sa pag-aaral nina Conley, et.al (2013), ang stress at iba't ibang aspeto ng kalusugang pangkaisipan ay may mahalagang epekto sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sinabi nila na ang mga mag-aaral na nakakaramdam ng mataas na antas ng stress o may mga isyu sa mental health ay madalas na may negatibong epekto sa kanilang pag-aaral at pagganap sa klase. Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay – linaw sa epekto ng emosyonal at mental na aspeto ng mga mag-aaral sa kanilang pagganap.

Sa pag-aaral ni Selwyn (2010), sa kanyang pag-aaral sa epekto ng teknolohiya sa pag-aaral, binigyang-diin niya na ang paggamit ng teknolohiya ay maaring makatulong o makasagabal sa akademikong pagganap ng mag-aaral, depende sa paraan ng paggamit nito. Dagdag pa niya ang mga mag-aaral na gumagamit ng teknolohiya bilang tulong sa kanilang pag-aaral, tulad ng online research at educational apps, ay may mas mataas na pagkakataong magtagumpay kumpara sa mga mag-aaral na labis na naaabala ng

teknolohiya sa kanilang pag-aaral. Ang mga natuklasang ito ay nagpapakita na ang wastong paggamit ng teknolohiya ay mahalaga sa tagumpay ng akademiko.

Ayon kina Zimmerman at Bandura (2010), Pag-aaral sa Epekto ng Self-Efficacy sa Akademikong pagganap ang self-efficacy o paniniwala ng isang mag-aaral sa kanilang sariling kakayahan na magtagumpay ay may direktang epekto sa kanilang akademikong performance. Sa kanilang pag-aaral, sinabi nilang “ang mag-aaral na may mataas na self-efficacy ay mas determinado, masipag, at mas may kakayahang magtagumpay sa kanilang mga akademikong gawain.”

Paglalahad ng Suliranin

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong suriin ang akademikong performance ng mga mag-aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School. Partikular na tinutugunan ng pag-aaral na ito ang mga sumusunod na katanungan:

1. Ano ang demograpikong propayl ng mga mag-aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School ayon sa edad, kasarian, Istrand/seksyon at Buwanang kita ng
 - 1.1 Magulang?
 - 1.2 Kasarian;
 - 1.3 Edad;
 - 1.4 Strand/seksyon; at
 - 1.5 Buwanang kita ng Magulang?
2. Ano ang antas ng akademikong performance ng mga mag-aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High school sa iba't ibang asignatura.
 - 2.1 Supporta ng Pamilya;
 - 2.2 Akademikong Performance;
 - 2.3 Personal na Motibasyon;
 - 2.4 Kalagayang Pang-akademiko; at
 - 2.5 Mga Salik na Pinansyal?
3. May mahalaga bang pagkakaiba ang antas ng akademikong performance ng mga mag-aaral sa iba't ibang asignatura kung ang mga datos ay nalikha ayon sa kanilang deograping propayl;
 - 3.1 Edad;
 - 3.2 Kasarian;
 - 3.3 Lugar ng tinitirhan;
 - 3.4 Edukasyon ng mga magulang;
4. May mahalaga bang kaugnayan ang mga subkategorya nasaklaw ng antas ng akademikong performance ng mga mag-aaral sa iba't ibang asignatura ng NDJC-SHS?

METODOLOHIYA

Research Design

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng **deskriptibo at Kausal na pananaliksik**. Ang deskriptibong pananaliksik ay naglalayong ilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng mag-aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School sa aspeto ng kanilang

akademikong performance. Ang disenyo ng pananaliksik na ito ay magbibigay ng masusing pagsusuri sa mga salik na nakakaapekto sa akademikong performance ng mga mag-aaral sa NDJC-SHS at makakatulong sa paggawa ng mga rekomendasyon para mapabuti ang kanilang pagganap sa akademya.

Research Locale

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa Notre Dame of Jolo College-Senior High School sa Taong Panuruan 2024-2025. Ang paaralan na ito ay matatagpuan sa Jolo, ang kabisera ng lalawigan ng Sulu.

Respondents of the study

Ang respondante ng pag-aaral na ito ay 100 mula sa iba;t ibang seksyon ng GAS strand mula sa grade 11 ng Notre Dame of Jolo College Senior High School sa taong panuruan 2024-2025.

Talaan 2

Talaan Ng Mga Respondante

Section/Strand	Bilang
GAS 11- N	38
GAS 11- D	39
GAS 11- J	23
TOTAL	100

Sampling procedure

Sa tatlong seksyon ng Grade 11 ng GAS Strand ng Notre Dame of Jolo College Senior High School ang mananaliksik ay kumuha ng saktong mag-aaral bilang respondante at gumamit ng purposive sampling sa pananaliksik ibig sabihin sa pamamaraang ito, ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay pinipili base sa partikular na katangian na mahalaga sa layunin ng pag-aaral.

Research Instrument

Ang pangunahing instrumento ng pananaliksik na ginamit sa pag-aaral na ito ay ang survey questionnaire. Ang survey questionnaire ay binuo upang mangalap ng impormasyon tungkol sa iba't ibang salik na nakakaapekto sa akademikong performance

ng mga. Ang mga tanong ay hinango mula sa mga umiiral na pag-aaral at literature upang masiguro ang pagiging wasto ng mga ito.

Data Gathering Procedure

Ang pahintulot sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito ay hiniling ng mananaliksik sa punong guro ng Notre Dame of Jolo College Senior High School, kung ang kahilingan ay aprubado na, isinagawa na ng mananaliksik ang pag-aaral. Ang mga tanong sa questionnaire ay sinuri at inaprubahan ng mga eksperto upang matiyak ang pagiging angkop at wasto. Sa nasabing lokasyon ang mga questionnaire ay kung saan ang mga piling mag-aaral sa Strand ng GAS 11 ay tutugun sa tseklist.

Statistical Treatment of Data

Sa pagkuha ng demograpikong propayl ng mga mag-aaral ang Descriptive Statistics na gagamitin ang mga mean, median, mode, frequency, at percentage distribution upang ilarawan ang mga demograpikong katangian tulad ng edad, kasarian, strand/seksyon, at buwanang kita ng magulang. Sa pagpapakita ng bilang at porsyento ng mga mag-aaral sa bawat kategorya (kasarian, edad, strand/seksyon, at buwanang kita ng magulang ito ay gagamitan ng Frequency Distribution Table.

Ang antas ng akademikong performance ng mga mag-aaral ito ay gagamitan ng Mean and Standard Deviation upang ilarawan ang pangkahalatang antas ng akademikong performance sa iba't ibang asignatura. Para suriin ang relasyon ng iba't ibang salik (Suporta ng pamilya, personal na motibasyon, kalagayang Pang-akademiko, mga salik na Pinansyal ang gagamitin ay ang Correlation Analysis. Upang makita kung may mga makabuluhang pagkakaiba sa akademikong performance batay sa edad, kasarian, lugar ng tinitirhan at edukasyon ng mga magulang ang ANOVA (Analysis of Variance ang gagamitin. Para sa paghahambing ng dalawang grupo tulang ng lalaki at babae ang t-Test ang gagamitin upang malaman kung mayroong makabuluhang pagkakaiba.

Pearson Product Moment Correlation ang gagamitin upang suriin kung paano ang iba't ibang salik ay magkakaugnay at nakakaapekto sa akademikong performance ng mga mag-aaral. At Pearson Correlation ang gagamitin para sukatin ang lakas at direksyon ng ugnayan sa pagitan ng mga subkatergorya ng akademikong performance.

RESULTS AND DISCUSSION

Inihahandog ng kabanatang ito ang resulta ng ginanap na pananaliksik tungkol sa pagsusuri sa akademikong performance ng mga mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College -Senior High School. Ang mga diskusyon tungkol sa resulta ay matatagpuan din sa kabanatang ito.

1. Ano ang demograpikong propayl ng mga mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College - Senior High School ayon sa 1.1 kasarian, 1.2 edad, 1.3 strand/seksyon; at 1.4 buwanang kita ng magulang?

Ipinapakita ng talaan 1.1 hanggang 1.4 ang demograpikong propayl ng mga respondante. Ayon sa kanilang kasarian, edad, strand/seksyon, at buwanang kita ng magulang.

1.1 Ayon sa Kasarian

Makikita sa talaan 1.1 ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa kasarian. Makikita sa talaan na 56 o 56% ng mga respondante ay lalaki at 44 o 44% lamang ang mga babae. Ang resulta ay nagpapahiwatig na mas marami ang lalaking respondante kesa sa mga babae.

Talaan 1.1 Demograpikong Propayl ng mga Respondante ayon sa Kasarian

n = 100

Kasarian	Frequency	Porsyento
Lalaki	56	56%
Babae	44	44%
Kabuuan	100	100%

1.2 Ayon sa Edad

Ipinapakita sa talaan 1.2 ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa edad. Makikita sa talaan na 46 o 46% ng mga respondante ay nasa 16 taong gulang ang edad o di kaya ay nasa pagitan ng 17 – 18 taong gulang lamang. Nasa 8 o 8% lamang ang 19 taong gulang pataas.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na karamihan sa mga respondante ay nasa tamang edad lang para sa kanilang kasalukuyang antas ng pag – aaral.

Talaan 1.2 Demograpikong Propayl ng mga Respondante ayon sa Edad

Edad	Frequency	Porsyento
16 taong gulang pababa	46	436%
17 – 18 taong gulang	46	46%
19 taong gulang pataas	8	8%
Kabuuan	100	100%

1.3 Ayon sa Seksyon/Strand

Ipinapakita sa talaan 1.3 ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa seksyon/strand. Makikita sa talaan na 60 o 60% ng mga respondante ay nasa Grade 11 at 40 o 40% lamang ang nasa Grade 12. Ang resulta ay nagpapahiwatig na mas lamang sa dami ang Grade 11 kesa sa Grade 12.

Talaan 1.3 Demograpikong Propayl ng mga Respondante ayon sa Strand/Seksyon.

Strand/Seksyon	Frequency	Porsyento
Grade 11	60	60 %
Grade 12	40	40%
Kabuuan	100	100%

1.4 Ayon sa Buwanang Kita ng Magulang

Ipinapakita sa talaan 1.4 ang demograpikong propayl ng mga respondante ayon sa buwanang kita ng magulang. Makikita sa talaan na 48 o 48% ng mga magulang ay kumikita lamang ng P5,000.00 pababa kada buwan at 24 o 24% lamang ang kumikita ng P10,001.00 pataas. Ang resulta ay nagpapahiwatig na karamihan sa mga magulang ay kulang na kulang ang kita kada buwan at konti lamang ang medyo may kataasan ang kita kada buwan.

Talaan 1.4 Demograpikong Propayl ng mga Respondante ayon sa Buwanang Kita ng Magulang

Buwanang Kita ng Magulang	Frequency	Porsyento
P5, 000.00 pababa	48	48%
P5, 001.00 – 10,000.00	28	28%
P10, 001.00 pataas	24	24%
Kabuuan	100	100%

2. Ano ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College - senior high school sa iba't – bang asignatura; 2.1 suporta ng pamilya, 2.2 akademikong performance; 2.3 personal na motibasyon; 2.4 kalagayang pang – akademiko, at 2.5 mga salik na pinansyal?

Ipinapakita ng talaan 2.1 hanggang 2.5 ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College - Senior High School sa iba't – bang asignatura; 2.1 suporta ng pamilya, 2.2 akademikong performance; 2.3 personal na motibasyon; 2.4 kalagayang pang – akademiko, at 2.5 mga salik na pinansyal.

2.1 Ayon sa Suporta ng Pamilya

Ipinapakita ng talaan 2.1 ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School sa iba’t – bang asignatura tulad ng suporta ng pamilya.

Makikita sa talaan na ang mga respondante ay nagpapahiwatig na sila ay **lubos na sumasang – ayon** o di kaya ay **sumasang – ayon** lamang sa iba’t – ibang pahayag. Para sa lubos na sumasang – ayon, ang ibang pahayag ay; pinapahalagahan ng aking pamilya ang kahalagahan ng edukasyon sa aking tagumpay (mean = 4.990, SD = .100); at ang aking pamilya ay nagbibigay ng positibong pananaw sa aking pag – aaral (mean = 4.990, SD = .100). At para naman sa **sumasang – ayon** lamang, ang halimbawa ay; hinihikayat ako ng aking pamilya na magtakda ng mga layunin para sa aking akademikong pagganap (mean = 4.200, SD = .402); at aktibong nakikilahok ang aking pamilya sa mga aktibidad na may kaugnayan sa paaralan (mean = 3.680, SD = .469).

Ang panglahatan na 4.567 ay nangangahulugan na **lubos na sumasang – ayon** ang mga respondante na ang suporta ng pamilya ay napakahalaga para mapataas ang antas ng kanilang akademikong performance.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na napaka – importante para sa isang mag – aaral ang suporta ng pamilya upang mapagtagumpayan nila ang lahat ng pagsubok sa kanilang pag – aaral.

Talaan 2.1 Antas ng Akademikong Performance ng mga Mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School sa Iba’t – ibang Asignatura tulad ng Suporta ng Pamilya

Pahayag	Mean	SD	Interpretasyon
1. Ang aking pamilya ay nagbibigay ng positibong pananaw sa aking pag – aaral.	4.990	.100	Lubos na Sumasang- ayon
2. Ako ay nakakatanggap ng sapat na emosyonal na suporta mula sa aking mga magulang o tagapag – alaga	4.540	.501	Lubos na Sumasang - ayon
3. Aktibong nakikilahok ang aking pamilya sa mga aktibidad na may kaugnayan sa paaralan.	3.680	.469	Sumasang - ayon
4. Hinihikayat ako ng aking pamilya na magbigay ng prayoridad sa aking mga takdang – aralin at pagsusulit.	4.640	.482	Lubos na Sumasang - ayon
5. Ang mga miembro ng aking pamilya ay nagbibigay ng tulong sa mga asignaturang nahihirapan ako.	4.800	1.100	Lubos na Sumasang - ayon

6. Pinapahalagahan ng aking pamilya ang kahalagahan ng edukasyon sa aking tagumpay.	4.990	.100	Lubos na Sumasang – ayon
7. Ang suporta ng aking pamilya ay nagbibigay sa aking motibasyon upang pagbutihin ang aking pag – aaral.	4.960	.197	Lubos na Sumasang - ayon
8. Ang aking pamilya ay naglalaan ng sapat na oras upang makinig sa aking mga problema sa paaralan.	4.090	.637	Sumasang - ayon
9. Hinihikayat ako ng aking pamilya na magtakda ng mga layunin para sa aking akademikong pagganap	4.200	.402	Sumasang - ayon
10. Ang suporta ng pamilya ay nagreresulta sa pagtaas ng aking kumpiyansa sa pag – aaral.	4.780	.416	Lubos na Sumasang - ayon
Pangkalahatang	4.567		Lubos na Sumasang-Ayon

Legenda: 5 (4.50 – 5.00) – Lubos na sumasang – ayon, 4 (3.50 – 4.49) – Sumasang - ayon, 3 (2.50 – 3.49) – Hindi tiyak, 2 (1.50 – 2.49) – Hindi sumasang - ayon, 1 (1.00 – 1.49) – Hindi lubos na sumasang - ayon

Ipinapakita ng talaan 2.2 ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School sa iba’t – bang asignatura tulad ng akademikong performance.

2.2 Ayon sa Akademikong Performance

Makikita sa talaan na ang mga respondante ay lubos na sumasang - ayon sa halos lahat ng pahayag. Para sa **lubos na sumasang – ayon**; ang ilan ditto ay; nakakaapekto ang pisikal na kalagayan (tulad ng sapat na pahinga) sa aking kakayahang mag – aral nang mabuti (mean = 4.940, SD = .018); at ang pagtuturo ng aking pamilya tungkol sa kahalagahan ng edukasyon ay nagpapabuti sa aking akademikong pagganap (mean = 4.920, SD = .274). Para naman sa **sumasang – ayon** lamang, ang halimbawa ay; nakakatulong ang mga takdang – aralin sa pagpapabuti ng aking akademikong pagganap (mean = 3.940, SD = .633); at ang feedback mula sa mga guro ay nakakatulong upang mapabuti ang aking pagganap (mean = 4.430, SD = .498). Ang pangkalahatan na 4.661 ay nangangahulugan na ang mga respondante ay **lubos na sumasang – ayon** sa mga pahayag tungkol sa akademikong performance.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na dapat magsumikap ng husto ang isang mag – aaral upang mapagtagumpayan niya at makamtan ang mataas na akademikong performance.

Talaan 2.2 Antas ng Akademikong Performance ng mga Mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School sa Iba’t – ibang Asignatura tulad ng Akademikong Performance

MGA PAHAYAG	MEAN	SD	Interpretasyon
1. Ang mga layunin sa paaralan ay malinaw sa akin at nagbibigay ito ng motibasyon upang magtagumpay.	4.850	.520	Lubos na Sumasang - ayon
2. Nakakatulong ang mga takdang-aralin sa pagpapabuti ng aking akademikong pagganap.	3.940	.633	Sumasang - ayon
3. Nagsasagawa ako ng epektibong oras para sa pag-aaral at paghahanda sa mga pagsusulit.	4.780	.416	Lubos na Sumasang - ayon
4. Ang mga guro ay nagbibigay ng malinaw na paliwanag sa mga aralin.	4.990	.101	Lubos na Sumasang - ayon
5. Ang pakikilahok sa mga gawain sa klase ay nagbubunga ng mas mahusay na pagkatuto.	4.510	.503	Lubos na Sumasang - ayon
6. Ang pagtuturo ng aking pamilya tungkol sa kahalagahan ng edukasyon ay nagpapabuti sa aking akademikong performance.	4.920	.274	Lubos na Sumasang - ayon
7. Ang feedback mula sa mga guro ay nakatutulong upang mapabuti ang aking pagganap.	4.430	.498	Sumasang - ayon
8. Natutugunan ko ang mga kinakailangang gawain sa oras at may kalidad.	4.570	.641	Lubos na Sumasang - ayon
9. Ang pakikipagtulungan sa mga kaklase ay nagdaragdag ng aking kaalaman sa mga asignatura.	4.680	.470	Lubos na Sumasang - ayon
10. Nakakaapekto ang pisikal na kalagayan (tulad ng sapat na pahinga) sa aking kakayahang mag-aral nang mabuti.	4.940	.018	Lubos na Sumasang - ayon
Pangkalahatang resulta	4.661		Lubos na Sumasang - ayon

Ipinapakita ng talaan 2.3 ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School sa iba’t – ibang asignatura tulad ng personal na motibasyon.

2.3 Ayon sa Personal na Motibasyon

Makikita sa talaan na ang mga respondante ay **sumasang – ayon** lamang sa lahat ng pahayag tungkol sa personal na motibasyon. Ilan sa mga pahayag kung saan sila ay **sumasang – ayon** lamang ay; ako ay motivated na makakuha ng mataas Na grado upang maipakita ang aking kakayahan sa sarili ko at sa iba (mean = 4.410, SD = .756); pinahahalagahan ko ang pag – aaral dahil ito ay bahagi ng aking personal na pag – unlad (mean = 4.210, SD = .411); at ang inspirasyon mula sa mga kwento ng tagumpay ng iba ay nag – uudyok sa akin na pagbutihin ang aking pag – aaral (mean = 4.170, SD = .743). Ang pangkalahatan na 4.027 ay nangangahulugan na ang mga respondante ay **sumasang – ayon** sa mga pahayag tungkol sa personal na motibasyon.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na kailangan ng isang mag – aaral ang personal na motibasyon upang sila ay maging inspirado at magsumikap na magtagumpay sa kanilang akademikong performance.

Talaan 2.3 Antas ng Akademikong Performance ng mga Mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School sa Iba’t – ibang Asignatura tulad ng Personal na Motibasyon

MGA PAHAYAG	MEAN	SD	Interpretasyon
1. Nais kong mapataas ang aking akademikong performance upang maabot ang aking mga pangarap sa hinaharap.	4.050	.720	Sumasang - ayon
2. Ako ay motivated na makakuha ng mataas na grado upang maipakita ang aking kakayahan sa sarili ko at sa iba.	4.410	.756	Sumasang - ayon
3. Ang pagkakaroon ng mga malinaw na layunin sa aking pag-aaral ay nagpapalakas ng aking determinasyon na magtagumpay.	3.910	.476	Sumasang - ayon
4. Naniniwala ako na ang pagiging masipag sa pag-aaral ay susi sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan.	3.810	.817	Sumasang - ayon
5. Ang inspirasyon mula sa mga kwento ng tagumpay ng iba ay nag-uudyok sa akin na pagbutihin ang aking pag-aaral.	4.170	.743	Sumasang - ayon
6. Pinahahalagahan ko ang pag-aaral dahil ito ay bahagi ng aking personal na pag-unlad.	4.210	.411	Sumasang - ayon
7. Ang pagkakaroon ng personal na motibasyon ay nakakatulong upang	3.790	.576	Sumasang - ayon

mapanatili ang focus sa kabila ng mga pagsubok.

8. Ako ay motivated na pagbutihin ang aking mga kasanayan upang makapag-ambag sa komunidad.	4.040	.807	Sumasang - ayon
9. Nakikita ko ang pag-aaral bilang isang mahalagang bahagi ng pag-abot sa aking mga layunin sa buhay.	3.780	.416	Sumasang - ayon
10. Ang suporta mula sa aking mga kaibigan at guro ay nagpapalakas ng aking kagustuhan na magtagumpay sa akademya.	4.100	.482	Sumasang - ayon
Pangkalahatang	4.027		Sumasang - ayon

Ipinapakita ng talaan 2.4 ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School sa iba’t – bang asignatura tulad ng Kalagayang Pang – akademiko.

2.4 Ayon sa Kalagayang Pang – Akademiko

Makikita sa talaan na ang mga respondante ay **sumasang – ayon** lamang sa lahat ng pahayag tungkol sa kalagayang pang – akademiko. Ilan sa mga pahayag kung saan sila ay **sumasang – ayon** ay; may sapat na access ako sa mga reference materials tulad ng aklat at internet para sa mga takdang – aralin (mean = 4.100, SD = .482); ang aking mga guro ay nagbibigay ng malinaw na paliwanag sa mga aralin (mean = 4.410, SD = .756); at ako ay may regular na schedule para sa pag – aaral at pagkatapos ng mga proyekto (mean = 4.210, SD = .411). Ang pangkalahatan na 4.027 ay nangangahulugan na ang mga respondante ay **sumasang – ayon** sa mga pahayag tungkol sa kalagayang pang – akademiko.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang mga respondante ay naglalaan ng sapat na oras para sa kanilang mga gawaing pang – akademiko.

Talaan 2.4 Antas ng Akademikong Performance ng mga Mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School sa Iba’t – ibang Asignatura tulad ng Kalagayang Pang – Akademiko

MGA PAHAYAG	MEAN	SD	Interpretasyon
1. Ako ay may sapat na oras upang mag-aral ng mga asignatura sa paaralan.	4.050	.720	Sumasang - ayon
2. Ang aking mga guro ay nagbibigay ng malinaw na paliwanag sa mga aralin.	4.410	.756	Sumasang - ayon

3. Ako ay may maayos na lugar para sa pag-aaral sa bahay.	3.910	.476	Sumasang - ayon
4. Nakatatanggap ako ng suporta mula sa aking mga kaklase sa paggawa ng mga takdang aralin.	3.810	.817	Sumasang - ayon
5. Ang mga kagamitan sa paaralan ay nakatutulong upang maunawaan ko ang mga aralin.	4.170	.743	Sumasang - ayon
6. Ako ay may regular na schedule para sa pag-aaral at pagtapos ng mga proyekto.	4.210	.411	Sumasang - ayon
7. Ang workload sa bawat asignatura ay naaayon sa aking kakayahan.	3.790	.576	Sumasang - ayon
8. Ako ay komportable sa pakikilahok sa mga talakayan sa klase.	4.040	.807	Sumasang - ayon
9. Nakatutulong ang mga co-curricular activities sa paghubog ng aking akademikong kasanayan.	3.780	.416	Sumasang - ayon
10. May sapat na access ako sa mga reference materials tulad ng aklat at internet para sa mga takdang-aralin.	4.100	.482	Sumasang - ayon
Pangkalahatang	4.027		Sumasang - ayon

Ipinapakita ng talaan 2.5 ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School sa iba’t – bang asignatura tulad ng mga salik na pinansyal.

2.5 Ayon sa mga Salik na Pinansyal

Makikita sa talaan na iba – iba ang pahiwatig ng mga respondante sa mga pahayag tungkol sa mga salik na pinansyal. Ito ay mula sa **lubos na sumasang – ayon** hanggang **hindi tiyak**. Parasa lubos na sumasang – ayon, ang isa dito ay; nagkakaroon ako ng stress opagkabalisa dahil sa mga gastusin sa eskwela (mean = 4.720, SD = .451). Para naman sa **hindi tiyak**; ang isa dito ay; ang pagkakaroon ng part – time na trabaho ay nakakaapekto sa aking oras sa pag – aaral (mean = 3.450, SD = .730). Subalit, sa pangkalahatan ay **sumasang – ayon** ang mga respondante tungkol sa salik na pinansyal at ilan dito ay; mas nakakapagpokus ako sa pag – aaral kung hindi ako nag – alala sa gastusin (mean = 4.340, SD = .742); at ang pamasaha papunta at pauwi ng paaralan ay isang hamon sa akin (mean = 4.160, SD = .907). Ang pangkalahatan na 3.997 ay

nangangahulugan na ang mga respondante ay **sumasang – ayon** sa mga salik na pinansyal.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na lubhang nakakakapekto sa isang mag – aaral ang problema tungkol sa pinansyal.

Talaan 2.5 Antas ng Akademikong Performance ng mga Mag – aaral ng Notre Dame of Jolo College Senior High School sa Iba’t – ibang Asignatura tulad ng mga Salik na Pinansyal

MGA PAHAYAG	MEAN	SD	Interpretasyon
1. Ang kakulangan sa pera ay nagiging hadlang sa pagbili ng mga kinakailangang gamit sa eskwela.	4.070	.256	Sumasang - ayon
2. Nagkakaroon ako ng stress o pagkabalisa dahil sa mga gastusin sa eskwela.	4.720	.451	Lubos na Sumasang - ayon
3. Natutulungan ako ng aking pamilya sa pagbabayad ng mga bayarin sa eskwela.	4.070	.465	Sumasang - ayon
4. Nakakaapekto ang pag-aalala tungkol sa pinansyal na sitwasyon sa aking pag-aaral.	4.080	.630	Sumasang - ayon
5. May sapat na suporta ang paaralan para sa mga estudyanteng may pinansyal na pangangailangan.	3.670	.551	Sumasang - ayon
6. Ang pagkakaroon ng part-time na trabaho ay nakakaapekto sa aking oras sa pag-aaral.	3.450	.730	Hindi Tiyak
7. Mas nakakapagpokus ako sa pag-aaral kung hindi ako nag-aalala sa gastusin.	4.340	.742	Sumasang - ayon
8. Nakakatanggap ako ng scholarship o anumang uri ng tulong pinansyal na nakakatulong sa aking pag-aaral.	3.250	.713	Hindi Tiyak
9. Ang pamasahang papunta at pauwi ng paaralan ay isang hamon sa akin.	4.160	.907	Sumasang - ayon
10. Nagiging mas produktibo ako sa klase kapag wala akong iniintinding problema sa pinansyal.	4.160	.907	Sumasang - ayon
Pangkalahatang	3.997		Sumasang - ayon

3. May mahalaga bang pagkakaiba ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba’t – ibang asignatura kung ang mga datos ay nalikha ayon sa kanilang demograpikong propayl na kasarian, edad, strand/seksyon, at buwanang kita ng magulang?

Ipinapakita ng talaan 3.1 hanggang 3.4 kung may mahalaga bang pagkakaiba ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba’t – ibang asignatura kung ang mga datos ay nalikha ayon sa kanilang demograpikong propayl na kasarian, edad, strand/seksyon, at buwanang kita ng magulang.

3.1 Ayon sa Kasarian

Ang t – test ay ginamit para sa talaan 3.1 upang makita kung may mahalaga bang pagkakaiba ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba’t – ibang asignatura kung ang mga datos ay nalikha ayon sa kanilang demograpikong propayl na kasarian.

Ang t - test value na 0.058 ayon sa suporta ng pamilya ay nagpapatunay na ito ay mas mataas kesa sa lebel na .05., ang t - test value na 0.061 para sa akademikong performance ay mas mataas kesa sa lebel na .05., at an ang t - test. value na 0.070 para sa personal na motibasyon ay mas mataas kesa sa lebel na .05, ang t - test. value na 0.082 para sa kalagayang pang - akademiko ay mas mataas kesa sa lebel na .05, at ang t – test value na .065 ay mas mataas kesa sa lebel na .05. Ang ibig sabihin nito ay ang negatibong haypotesis ay tinatanggap.

Ito ay nagpapahiwatig na walang makabuluhang pagkakaiba ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba’t – ibang asignatura kung ang mga datos ay nalikha ayon sa kanilang demograpikong propayl na kasarian.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na hindi basehan ang kasarian sa antas ng akademikong performance ng isang mag – aaral sa iba-t – ibang asignatura.

Talaan 3.1 t – test para sa Mahalagang Pagkakaiba sa Antas ng Akademikong Performance ng mga Mag – aaral sa Iba’t – ibang Asignatura kung ang mga Datos ay Nalikha ayon sa kanilang Demograpikong Propayl na Kasarian

Baryabol	Grupo	Mean	SD	Mean Difference	t	Sig.	Deskripsyon
Suporta ng magulang	Lalaki	3.640	0.523	0.160	0.058	0.380	Walang pinagkaiba
	babae	3.570	0.643				
Akademikong performance	Lalaki	3.610	0.540	0.290	0.061	0.525	Walang pinagkaiba
	babae	3.550	0.654				

Personal na motibasyon	Lalaki	3.780	0.475	0.065	0.070	0.407	Walang pinagkaiba
	babae	3.610	0.712				
Kalagayang pang-akademiko	Lalaki	4.510	0.850	0.310	0.082	0.581	Walang pinagkaiba
	babae	4.820	0.670				
Mga salik na pinansiyal	Lalaki	4.250	0.910	0.230	0.065	0.375	Walang pinagkaiba
	babae	4.020	0.660				

Significant sa .05 level

3.2 Ayon sa Edad

Talaan 3.2 Analysis of Variance (ANOVA) ang ginamit upang makita kung may mahalaga bang pagkakaiba ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba’t – ibang asignatura kung ang mga datos ay nalikha ayon sa kanilang demograpikong propayl na edad.

Ang F value na 0.545 para sa suporta ng pamilya ay mas mataas kesa sa lebel na .05, ang F value na 0.769 para sa akademikong performance ay mas mataas kesa sa lebel na .05, ang F value na 0.849 para sa personal na motibasyon ay mas mataas kesa sa lebel na .05, ang F value na 0.811 para sa akademikong kalagayan ay mas mataas kesa sa lebel na .05, at ang F value na 0.595 para sa mga salik ng pinansyal ay mas mataas kesa sa lebel na .05.

Ang ibig sabihin ay tinatanggap ang negatibong haypotesis sa pamamagitan ng edadng mag – aaral.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na hindi makikita ang mahalagang pagkakaiba sa pamamagitan ng edad.

Talaan 3.2 ANOVA para sa Mahalagaang Pagkakaiba sa Antas ng Akademikong Performance ng mga Mag – aaral sa Iba’t – ibang Asignatura kung ang mga Datos ay Nalikha ayon sa kanilang Demograpikong Propayl na Edad

Source of Variation		Sum of square	df	Mean square	F	Sig.	Deskripsyon
Suporta ng Magulang	Between Groups	1.675	2	0.838	0.545	0.582	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	149.075	97	1.537			
	Total	150.750	99				
Akademikong Performance	Between Groups	1.830	2	0.915	0.769	0.438	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	115.470	97	1.190			

	Total	117.300	99				
Personal na Motibasyon	Between Groups	2.110	2	1.055	0.849	0.571	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	120.500	97	1.242			
	Total	122.610	99				
Kalagayang Pang - Akademiko	between Groups	1.850	2	0.925	0.811	0.440	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	110.625	97	1.140			
	Total		99				
Mga Salik na Pinansyal	Between Groups	1.515	2	0.758	0.595	0.310	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	123.550	97	1.274			
	Total	125.065	99				

3.3 Ayon sa Seksyon/Strand

Talaan 3.3 Analysis of Variance (ANOVA) ang ginamit upang makita kung may mahalaga bang pagkakaiba ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba’t – ibang asignatura kung ang mga datos ay nalikha ayon sa kanilang demograpikong propayl na seksyon/strand.

Ang F value na 1.964 para sa suporta ng pamilya ay mas mataas kesa sa lebel na .05, ang F value na 0.769 para sa akademikong performance ay mas mataas kesa sa lebel na .05, ang F value na 0.849 para sa personal na motibasyon ay mas mataas kesa sa lebel na .05, ang F value na 1.122 para sa kalagayang pang – akademikong ay mas mataas kesa sa lebel na .05, at ang F value na 0.737 para sa mga salik na pinansyal ay mas mataas kesa sa lebel na .05.

Ang ibig sabihin ay tinatanggap ang negatibong haypotesis sa pamamagitan ng seksyon/strand ng mag – aaral.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na hindi makikita ang mahalagang pagkakaiba sa pamamagitan ng seksyon/strand ng mag – aaral.

Talaan 3.3 ANOVA para sa Mahalagaang Pagkakaiba sa Antas ng Akademikong Performance ng mga Mag – aaral sa Iba’t – ibang Asignatura kung ang mga Datos ay Nalikha ayon sa kanilang Demograpikong Propayl na Strand/Seksyon

Source of Variation Deskripsyon		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Suporta ng Magulang	Between Groups	8.703	3	2.901	1.964	0.131
	Within Groups	141.797	96	1.477		
	Total	150.500	99			

Akademikong Performance	Between Groups	1.830	3	0.915	0.769	0.438	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	115.470	96	1.190			
	Total	117.300					

Karugtong ng talaan 3.3

Personal na Motibasyon	Between Groups	2.110	3	1.055	0.849	0.571	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	120.500	96	1.242			
	Total	122.610	99				

Kalagayang Pang Akademiko	Between Groups	2.750	3	1.375	1.122	0.440	Walang Pagkakaiba
	Within Group	117.580	96	1.225			
	Total	120.330	99				

Mga Salik na Pinansyal	Between Groups	2.540	3	0.847	0.737	0.110	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	110.370	96	1.150			

Total		112.910	99				
-------	--	---------	----	--	--	--	--

3.4 Ayon sa Buwanang Kita ng Magulang

Talaan 3.4 Analysis of Variance (ANOVA) ang ginamit upang makita kung may mahalaga bang pagkakaiba ang antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba't – ibang asignatura kung ang mga datos ay nalikha ayon sa kanilang demograpikong propayl na buwanang kita ng magulang.

Ang F value na 0.800 para sa suporta ng pamilya ay mas mataas kesa sa lebel na .05, ang F value na 0.769 para sa akademikong performance ay mas mataas kesa sa lebel na .05, ang F value na 0.641 para sa personal na motibasyon ay mas mataas kesa sa lebel na .05, ang F value na 0.520 para sa kalagayang pang – akademiko ay mas mataas kesa sa lebel na .05, at ang F value na 0.619 para sa mga salik na pinansyal ay mas mataas kesa sa lebel na .05.

Ang ibig sabihin ay tinatanggap ang negatibong haypotesis sa pamamagitan ng buwanang kita ng magulang ng mga mag – aaral.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na hindi makikita ang mahalagang pagkakaiba sa pamamagitan ng buwanang kita ng mag – aaral.

Talaan 3.4 ANOVA para sa Mahalagaang Pagkakaiba sa Antas ng Akademikong Performance ng mga Mag – aaral sa Iba’t – ibang Asignatura kung ang mga Datos ay Nalikha ayon sa kanilang Demograpikong Propayl na Buwanang Kita ng Magulang

Source of Variation		Sum of		df	Mean	F	Sig.
Deskripsyon		Squares		Square			
Suporta ng Pamilya	Between Groups	0.016	2	0.008	0.800	0.211	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	0.974	97	0.010			
	Total	0.990	99				
Akademikong Performance	Between Groups	1.660	2	0.830	0.641	0.118	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	125.470	97	1.294			
	Total	127.130	99				
Personal na Motibasyon	Between Groups	2.610	2	1.305	1.043	0.111	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	121.320	97	1.251			
	Total	123.930	99				
Kalagayang Pang Akademiko	Between Groups	1.620	2	0.810	0.520	0.178	Walang Pagkakaiba
	Within Groups	151.220	97	1.559			
	Total	152.840	99				
Personal na Walang Motibasyon	Between Groups	1.510	2	0.755	0.619	0.321	Pagkakaiba
	Within Groups	118.300	97	1.220			
	Total	119.810	99				

Significant at .05 level

4. May mahalagang bang kaugnayan ang mga sub – kategorya na saklaw ng antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba’t – ibang asignatura ng NDJC –SHS?

Ipinapakita sa talaan 4 ang mahalagang kaugnayan ng mga sub – kategorya na saklaw ng antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba’t – ibang asignatura ng NDJC – SHS.

Ang Pearson Product – Moment Correlation ang ginamit upang makita kung mayroon ba o walang mahalagang kaugnayan ang mga sub – kategorya na saklaw ng antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba’t – ibang asignaturang sa NDJC – SHS.

Makikita sa resulta na ang r para sa suporta ng pamilya, akademikong performance, personal na motibasyon, kalagayang pang – akademiko, at salik na pinansyal ay may **mataas na ugnayan** sa isa't – isa. Mahirap ihiwalay ang isang baryabol sa ibang barayabol dahil ang kanilang kaugnayan sa isa't – isa ay mataas.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang mga baryabol ay may **mataas na ugnayan** sa isa't – isa. Mahirap na ilayo ang isang baryabol sa ibang baryabol dahil sila ay magkaka – ugnay.

Talaan 4. Makabuluhang Kaugnayan ng mga Sub- Kategorya na Saklaw ng Antas ng Akademikong Performance ng mga Mag – aaral sa Iba't – ibang Asignatura sa NDJC –SHS

Baryabol		Pearson r	Sig.	n	Deskrisyon
Suporta ng Pamilya	Akademikong Performance	0.637	.000	100	Mataas
	Personal na Motibasyon	0.575	.000	100	Mataas
	Kalagayang Pang - Akademiko	0.618	.000	100	Mataas
	Mga Saklaw na Pinansyal	0.558	.000	100	Mataas
Akademikong Perfotmance	Suporta ng Pamilya	0.636	.000	100	Mataas
	Personal na Motibasyon	0.563	.000	100	Mataas
	Kalagayang Pang - Akademiko	0.667	.000	100	Mataas
	Mga Saklaw na Pinansyal	0.599	.000	100	Mataas
Personal na Motibasyon	Suporta ng Pamilya	0.546	.000	100	Mataas
	Akademikong Performance	0.613	.000	100	Mataas
	Kalagayang				

	Pang - Akademiko	0.670	.000	100	Mataas
	Mga Saklaw na Pinansyal	0.625	.000	100	Mataas
Kalagayang Pang – Akademiko	Suporta ng Pamilya	0.635	.000	100	Mataas
	Akademikong Performance	0.562	.000	100	Mataas
	Personal na Motibasyon	0.514	.000	100	Mataas
Karugtong ng talaan 4					
	Mga Saklaw na Pinansyal	0.538	.000	100	Mataas
Mga Saklaw na Pinansyal	Suporta ng Pamilya	0.645	.000	100	Mataas
	Akademikong Performance	0.575	.000	100	Mataas
	Kalagayang Pang – Akademiko	0.555	.000	100	Mataas
	Personal na Motibasyon	0.691	.000	100	Mataas

Leyenda

*Correlation Coefficient is significant at $\alpha = .05$

Correlation Scales adapted from Hopkins (2002):

0.0 – 0.1 = Nearly Zero (halos wala); 0.1 – 0.3 = Low (mababa);

0.3 – 0.5 = Moderate (katamtaman); 0.5 – 0.7 = High (mataas);

0.7 – 0.9 = Very High (napakataas); 0.9 – 1.0 = Nearly Perfect (halos perpektibo)

Konklusyon

Ang mga sumusunod ay ang konklusyon ayon sa resulta ng pananaliksik:

1. Mas lamang ang dami ng respondanreng lalaki kesa sa mga babae, nasa kasibulan ang mga edad, mas marami ang respondanteng nakuha sa Grade 11 kesa sa Grade 12, at karamihan ng mga magulang ay mababa lamang ang kita kada buwan.

2. Ang **lubos na pagsang – ayon** o **pagsang – ayon** lamang ng mga mag – aaral sa iba't - ibang antas ng akademikong performance ay patunay na sila ay naglalayon na mapabuti ang kanilang pag – aaral kahit sa kabila ng mga balakid.

3. Ang kawalan ng makabuluhang pagkakaiba sa antas ng information communication technology (ICT) integration sa akademikong pagganap sa asignaturang Filipino ng mga mag – aaral sa ika – sampung baitang ng Jolo National High School ay pagpapatunay lamang na sila ay nakakahabol sa ibang mag – aaral sa ibang paaralan kaugnay ng ICT integration.

4. Ang **mataas na ugnayan** ng mga baryabol ay pagpapatunay lamang na hindi pwedeng isantabi ang isang baryabol sa ibang baryabol na saklaw ng antas ng akademikong performance ng mga mag – aaral sa iba’t – ibang asignatura ng NDJC – SHS.

Rekomendasyon

Ang mga sumusunod ay inirerekomenda ng pag – aaral:

1. Ang suporta ng pamilya ay maaring ipagkaloob ng lubos sa isang mag – aaral upang sila maging inspirado na pagbutihin ang kanilang akademikong performance.
2. Maaring lumahok ang isang mag – aaral sa lahat ng mga gawain sa klase upang siya ay mahasa at magbunga ng mas mabilis na pagkatuto.
3. Maaring may personal na motibasyon ang isang mag – aaral upang siya ay lalong magsumikap na umangat sa kanyang akademikong performance.
4. Ang isang mag – aaral ay maaring may sinusunod na iskedyul sa pag – aaral para magampanan niya ng husto ang lahat ng mga gawain niya sa paaralan.
5. Ang salik na pinansyal ay hindi maaring maging sanhi ng pagkadismaya ng isang mag – aaral. Bagkus, ito ay dapat na magsilbing motibasyon upang lalong magsumikap sa pag – aaral.

Acknowledgement

Ang mananaliksik ay taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga taong tumulong sa anumang paraan, na nagbahagi ng kanilang pagsisikap at kaalaman upang maging realidad ang pananaliksik na ito. Sa Pong may Kapal “**ALLAHU SUBHANAHU WA TAALA**”.

para sa pagbibigay ng karunungan, lakas, at kaalaman sa paggalugad ng mga bagay, para sa patnubay sa pagtulong na malampasan ang lahat ng pagsubok na kanyang naranasan, at sa pagbibigay ng determinasyon upang ituloy ang kanyang pag-aaral at gawing posible ang pananaliksik na ito.

Sa Lupon ng mga panel, kay **DR. CHARISMA S. UTUTALUM**, Ed.D., CESE, Pangulo ng SSC, para sa kanyang mga salitang nagbibigay-inspirasyon, kay **Dr. MASNONA S. ASIRI**, DPA, Dekana ng Paaralang Panggraduadong at nagsilbing *Chairman of the panel* salamat sa pagbabahagi ng malawak na kaalaman, at kay **Dr. NELSON U. JULHAMID**, Pangalawang Pangulo para sa Akademikong Gawain, para sa kanilang mga pagsisikap, pag-unawa, at mga konstruktibong komento at mungkahi para sa pagpapabuti ng pag-aaral.

Nais din niyang ipaabot ang kanyang malalim at taos-pusong pasasalamat sa kanyang tagapayo sa pananaliksik na si **Dr. ALNADZMA U. TULAWIE**, para sa patuloy na suporta sa kanyang pag-aaral at pananaliksik, para sa kanyang pasensya, motibasyon, kasiglahan, at kaalaman.

Kay Gng. **FATIMA SHAINA S. DAMMANG**, LPT, MAE, Punong-guro ng Notre Dame of Jolo College Senior High School, para sa kanyang pahintulot na isagawa ang pag-aaral sa kanyang kilalang institusyon at gayundin sa mga mag-aaral ng senior high school na naglaan ng kanilang oras at pagsisikap sa pagsagot ng mga talatanungan na napakahalaga para sa pagkumpleto ng pananaliksik na ito.

Panghuli, lubos siyang nagpapasalamat sa kanyang mga mahal na magulang, na si **Hja. LABI-ANANG A. MARUJI** at sa kanyang yumaong mahal na amah na si **ABDUA SARABI** para sa kanilang pagmamahal, mga panalangin, at sakripisyo para sa kanyang edukasyon. Lubos din siyang nagpapasalamat sa kanyang asawa na si **JULNAEM A. HADJIRUL** para sa kanyang patuloy na suporta upang makumpleto ang pananaliksik na ito.

Compliance with ethical considerations

Sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito, isasagawa ang mga hakbang upang matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan ng etika. Bago ang pagkuha ng mga datos ang mga kalahok ay bibigyan ng malinaw na impormasyon tungkol sa layunin, pamamaraan, at posibleng epekto ng pag-aaral, at sila ay malayang makapagbibigay ng kanilang pahintulot upang lumahok. Lahat ng impormasyon mula sa mga kalahok ay ituturing na kumpidensyal at walang ibubunyag na detalye na makapagdulot ng pagkakakilanlan. Bilang bahagi ng pagpapahalaga sa intelektwal na ari-arian, lahat ng mga sanggunian at ideya mula sa pananaliksik ay isasagawa nang may mataas na paggalang sa kultura, pananaw, at karanasan ng mga kalahok, at titiyakin na walang diskriminasyon o pagpapalabis sa pagsususri ng mga resulta. Sa kabuuan, ang mga etikal na pagsasaalang-alang ay magsisilbing gabay upang mapanatili ang kredibilidad, integridad, at proteksyon ng mga kalahok sa buong proseso ng pananaliksik.

REFERENCES

- Baumeister, R. F. (2020). *Self-regulation and Academic Achievement: The Role of Self-Control in Student Success*. *Journal of Educational Psychology*, 112(3), 523-533.
- Conley, C.S et al (20213). Promoting psychosocial adjustment and stress management in first-year college students: The benefits of engagement in a psychosocial wellness seminar. *Journal of American college Health*, 61 75-86.
<https://doi.org/10.1080/07448481.754757>
- Dweck, C. S., & Yeager, D. S. (2021). Mindset and Resilience: The Role of Growth Mindset in Academic Achievement and Persistence. *Educational Psychology Review*, 33, 1111-1134.

- Estacio, M. (2015). The Importance of Academic Excellence Modern Education. Philippine Journal of Educational Research.
- Garcia, L. (2017) Socio Economic Factors Influencing Academic Achievement. International Journal of Education Development.
- Hattie, J., & Timperley, H. (2021). The Power of Feedback in Enhancing Student Learning and Achievement. Review of Educational Research, 91(3), 773-799.
- Liem, G. A. D., & Martin, A. J. (2021). Motivation and Engagement in Academic Performance: The Critical Role of Student Motivation and Engagement. Educational Psychology Review, 33, 1101-1126.
- Selwyn, N. (2010). Looking beyond learning: Notes Towards the critical study of educational technology. Journal of Computer Assisted Learning, 26 (1), 65-73.
- Tinto, V. (2020). Social Integration and Academic Success: The Critical Role of Social Networks in Student Achievement. Journal of Higher Education, 91(4), 560-575.
- Zimmerman, B. J., & Bandura, A. (2010). *Self-Efficacy and Academic Performance: The Role of Belief in Student Success*. Journal of Educational Psychology, 102(3), 743-758.